

Infraestrutura e Expressão: As torres de água de Leo Linzmeyer pelo Brasil nas décadas de 60 e 70

Brian P. R. de Almeida

(Artigo completo)

RESUMO. Gerhard Leo Linzmeyer nasceu em Curitiba em 1928, se formou em engenharia na década de 50 na Universidade Federal do Paraná e completou seus estudos na Universidade de Karlsruhe (Alemanha). Ao retornar ao Brasil, o arquiteto se destacou pelo projeto de torres de água hiperestáticas, desenhadas ao longo de sua carreira pelo serviço público paranaense. Esse trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa exploratória referente aos reservatórios elevados projetados por Linzmeyer entre as décadas de 60 e 70, período de sua mais intensa atuação. Para o panorama geral da produção do arquiteto, em um primeiro momento foram listadas as obras já mencionadas na bibliografia. Posteriormente, foram pesquisados em periódicos a datação das obras, sua localização, capacidade do reservatório, dentre outras informações. Por fim, é proposta uma discussão referente às principais características formais presentes nessa produção e seu recente processo de reconhecimento patrimonial.

Introdução

O objetivo deste trabalho é explorar a produção de torres de água do arquiteto e engenheiro curitibano Gerhard Leo Linzmeyer entre as décadas de 60 e 70, período que concentra a maior parte de sua produção. Busca também analisar seu recente reconhecimento patrimonial e apontar alguns aspectos formais recorrentes na produção do arquiteto. Nascido em Curitiba em 1928, Linzmeyer se formou em Engenharia em 1956 na Universidade Federal do Paraná¹ e completou sua formação em arquitetura na Universidade de Karlsruhe (Alemanha).

Em entrevista ao pesquisador Anderson Chagas, Linzmeyer afirmou que o primeiro contato com a linguagem moderna se deu por meio de livros e revistas que abordavam a arquitetura europeia do período. A relação com a modernidade arquitetônica curitibana se desenvolveu durante período de trabalho no escritório de Rubens Meister, onde participou do processo de construção do Teatro Guaíra² (CHAGAS,1998, p.50). Após concluir sua formação na UFPR, Linzmeyer partiu para a complementação de seus estudos na Universidade de Karlsruhe entre 1956 até 1957, onde teve contato com os arquitetos envolvidos em torno da reconstrução alemã pós segunda guerra.³

Após obter a diplomação em arquitetura na Alemanha, o arquiteto retornou ao Brasil e ingressou no Departamento de Águas e Esgoto do Paraná, órgão criado em 1928 com o objetivo de sanar os graves déficits

1. A primeira turma de arquitetura da UFPR seria ofertada apenas em 1963.

2. Projetado por Rubens Meister em 1948, o Teatro Guaíra foi um marco do movimento moderno de Curitiba.

3. Em entrevista a Anderson Chagas, o arquiteto afirma que teve aulas com arquitetos como Egon Eiermann e Otto Ernst Schweize durante sua estadia na Alemanha.

Figura 1 – Reservatórios elevados projetados por Linzmeier entre as décadas de 60 e 70. Fonte: Foto 1: Google Maps; Foto 2: GuiaSJP; Foto 3, 4, 5, 6: Sanepar; Foto 7: Mapiio.net; Foto 8,9: Sanepar; Foto 10: Google Maps; Foto 11 e 12: Sanepar; Foto 13: Globo.

do saneamento paranaense. No DAE, Linzmeier projetaria diversas infraestruturas na área do abastecimento, valendo-se de sua dupla formação como engenheiro e arquiteto para projetar formas estruturalmente ousadas para o período. No serviço público, Linzmeier atuaria como “diretor do Departamento de Águas e Esgotos do Estado do Estado do Paraná (1966-71), diretor presidente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) (1975), Secretário de Estado de Viação e Obras Públicas (1975-1979) e coordenador da COMEC⁴ (1979)” (CHAGAS,1998).

Mesmo possuindo uma extensa produção, Linzmeier ainda não foi alvo de pesquisas acadêmicas que abordassem de forma específica o alcance e influência de sua obra. Cabe destacar as contribuições de Anderson Chagas na monografia “Gerhard Leo Linzmeier” de 1998, que apresenta uma listagem das torres de água projetadas pelo arquiteto e a de Tiago de Oliveira Andrade em sua dissertação “Torres de Água - Incursão em sua Arquitetura” de 2019 onde duas torres projetadas pelo arquiteto são catalogadas.

Tendo como base as obras listadas na bibliografia existente, esse trabalho buscou construir uma cartografia do alcance da obra de Linzmeier por meio de uma pesquisa exploratória. Para isso foram selecionadas 13 obras projetadas nas décadas de 60 e 70, período de maior atuação do arquiteto. A partir da consulta a periódicos publicados no período, em especial a revista DAE⁵ e o jornal Diário do Paraná⁶, foram colhidas informações como data de inauguração das obras, capacidade de armazenamento dos

4. Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba.

5. Revista ainda em circulação ligada ao Departamento de Águas e Esgoto do estado de São Paulo.

6. Jornal Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados, periódico que manteve atividade de 1955 até 1983.

reservatórios, sua localização e fotografias da construção. A partir desses dados preliminares, o trabalho tem como objetivo montar um panorama geral da atuação de Linzmeyer durante o período estudado

As torres de água de Leo Linzmeyer

De maneira genérica, as torres de água são estruturas constituídas com o objetivo de elevar um reservatório de água, possuindo duas funções básicas: armazenamento de certo volume e a criação de pressão suficiente para transportar o material armazenado para os pontos de abastecimentos (OLIVEIRA ANDRADE, 2019, p.63). São compostas por dois elementos principais: o tanque de água e uma estrutura de suporte “que não só recebe o carregamento vertical da água armazenada, mas também a força lateral do vento que, por sua vez, é transferida para a fundação.” (OLIVEIRA ANDRADE, 2019, p.90). As múltiplas combinações formais entre esses dois elementos acarretou no surgimento de diferentes tipologias, possibilitadas por novos materiais e tecnologias. Mesmo se tratando de uma infraestrutura urbana de caráter técnico, as múltiplas expressões formais possíveis aliados à marcante presença na paisagem urbana tornaram as torres um interessante objeto de exploração formal.

A produção de torres de água projetadas por Linzmeyer se deu nas décadas de 60 e 70, período em que o arquiteto trabalhou no DAE PR⁷. Em entrevista para o pesquisador Anderson Chagas, o arquiteto afirma que sua atuação no departamento se deu em municípios do interior paranaense devido ao movimento de expansão do saneamento para regiões ainda não atendidas. (CHAGAS, 1998. p.50). No início da década de 60, o saneamento básico do Paraná contava com 8,3% da população abastecida por redes de água. Dos 221 municípios, apenas 37 possuíam infraestrutura para o abastecimento de água. Durante a década de 60, com o objetivo de expandir a rede de saneamento para as cidades do interior, é instituída a AGEPAR, no intuito de suceder o DAE e de fomentar o desenvolvimento do saneamento básico no Paraná. A organização, que já passaria a se chamar Sanepar⁸ em 1964, foi criada originalmente para gerenciar o financiamento de obras de abastecimento, não participando da exploração dos serviços. Gradualmente os funcionários da DAE foram sendo contratados pela Sanepar, até que por decisão política a atuação da DAE foi absorvida pela nova autarquia (SCHUSTER,1994, p. 144).

7. Departamento de Águas e Esgoto do Paraná

8. Companhia de Saneamento do Paraná.

Figura 2 – Inauguração do reservatório de Rolândia, 1962. Fonte: Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados.

Figura 3 – Reservatório elevado de São José dos Pinhais, 1988. Fonte: Coleção Fontes Históricas Vol.3 Museu Municipal Atílio Rocco.

A primeira obra de Linzmeyer que obteve repercussão em veículos especializados e periódicos paranaenses foi a torre para o município de Rolândia, projetada no início da década de 60. Em 1962, o Diário do Paraná destaca a inauguração do “monumental reservatório elevado d’água construído pela DAE em Rolândia”, com capacidade de 200m³ de água. Formalmente a obra apresenta reservatório troncocônico em forma de pirâmide invertida com quatro faces, sustentado por fuste central com dois pilares.

O reservatório é mencionado no artigo de 1963 “Arquitetura das Torres de Água - ||” do engenheiro sanitário José M. de Azevedo Netto, publicado na revista DAE. Na obra, que apresenta um breve panorama geral sobre a produção dos reservatórios elevados, o autor destaca a produção paranaense e afirma que o estado “segue na vanguarda dos projetos e realizações, destacando-se a atividade do Eng. Gerhard Leo Linzmeyer, autor de vários estudos originais de grande valor técnico” (NETTO, 1963).

Linzmeyer continuaria desenvolvendo o trato escultórico dos reservatórios no projeto para a torre de água para o município de São José dos Pinhais, projetado em 1964. Assim como a torre de Rolândia, a estrutura possui reservatório troncocônico em forma de pirâmide, dessa vez com 3 faces e em geometria hiperbólica. A obra foi alvo de diversas matérias que apontavam o inovador emprego do concreto protendido em sistemas de abastecimento e a monumentalidade da estrutura. Segundo o arquiteto Tiago de Oliveira Andrade, o método de protensão tornou possível reduzir as tensões de tração atuantes no concreto de forma a viabilizar a construção de reservatórios livre de fissuras (OLIVEIRA ANDRADE, 2019, p.343).

Em 2018, a obra obteve reconhecimento patrimonial por meio da Resolução No 04/18 – COMPAC/SJP. Segundo o documento, o bem foi tombado por constituir “um dos ícones mais importantes do município por sua referência vertical na paisagem”. Além da monumentalidade da torre e

Figura 4 – Reservatório elevado de Apucarana, 2022. Fonte: Sanepar.

Figura 5 – Corte Setorial de uma das três torres de João Pessoa. Fonte: Cagepa.

sua inserção na região central de São José dos Pinhais, a resolução destaca que a obra foi cartaz do terceiro Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária, ocorrido em 1965 em Curitiba.

Aspectos formais das torres de Rolândia e São José dos Pinhais teriam continuidade em projetos posteriores. Em especial, a ousadia formal dos reservatórios, possibilitada pelo emprego do concreto armado e a adoção de fuste central, que garantia a economia de elementos estruturantes.

Em 1967 é inaugurada a torre de água de Apucarana, obra que apresenta reservatório troncônico em “forma de disco”, que seria replicado nos reservatórios de Andirá (1972), Mandaguari (1973), Maringá - Praça Pio XII (1974). A torre possui 22m de altura total e é composta por um reservatório com capacidade para 200m³ de água, suportado por 6 pilares. Originalmente, o reservatório foi construído apoiado por 4 pilares, mas cedeu no primeiro teste de carga realizado. Em entrevista ao Jornal Tribuna, o gerente regional da SANEPAR Luiz Carlos Jacovassi apontou que a queda se deu devido às fundações realizadas em bloco de fechamento, que não suportou o peso dos 200m³ de água. Ainda em 1967 é inaugurado o reservatório elevado de Arapongas. Implantado na região central do município, é composto formalmente por um fuste central tronco de cone oco que sustenta um reservatório troncônico discóide. A obra revela a preocupação na integração plástica do elemento estrutural e do reservatório por meio do tratamento plissado em concreto no reservatório e estrutura.

Em 1967, o jornalista Raul Varassin publicou na coluna Arquitetura e Engenharia do Diário do Paraná que Linzmeyer projetava 3 reservatórios elevados para o sistema de abastecimento de João Pessoa. As obras foram executadas pela SUDENE⁹ e cada reservatório conta com capacidade para

9. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

Figura 6 – Reservatório elevado da CODEMAR (atual Sanepar) em Maringá, 197-.
Fonte: Acervo Maringá Histórica.

600m³ de armazenamento. A obra apresenta características similares aos 2 reservatórios projetados para o município de Paranaíba (1971), ambos compostos por um fuste central oco que sustenta um reservatório tronco-cônico com pilares externos aparentes.

Em 1968 foi inaugurada a torre de São Mateus do Sul, com 23 metros de altura total e reservatório suportado por 4 pilares escultóricos que suportam um reservatório de forma singular com capacidade para 160m³ de água. A obra se diferencia por suas preocupações iconográficas presentes nos detalhes ornamentais e na forma dada reservatório. O arrojo formal da estrutura de São Mateus do Sul se repetiria na torre de água projetada para Cambé (1971), composta por 8 pilares independentes escultóricos que suportam um reservatório esférico com capacidade para 100m³.

A torre de Maringá foi construída pela CODEMAR¹⁰, que contratou Linzmeyer para o projeto de urbanização do complexo da instituição, além dos projetos das torres, oficinas e garagens. (CASSIMIRO BARBOSA, 2016, p.282). Inaugurada em 1969 a estrutura é composta por fuste central com 4 pilares amarrados por “cintas” a cada 2,5m. O reservatório é subdividido em 8 compartimentos triangulares inseridos em uma planta octogonal inscrita numa circunferência de 25m de diâmetro. A obra foi um marco no esforço de integração municipal, sendo instalada em um perímetro ruralizado e de pouca infraestrutura urbana. A torre recebeu reconhecimento patrimonial em 2022 por meio do Decreto municipal nº 2333, o parecer de tombamento destaca que além do abastecimento, a obra atuou como uma referência paisagística da região recém-ocupada, se tornando um importante marco geográfico e social.

10. Companhia de Desenvolvimento de Maringá, sociedade de economia mista criada para planejar, executar e explorar a rede de abastecimento de água do município.

Torre	Estado	Início do Projeto	Fim da Construção	Funcionamento	Reservatório	Estrutura de Apoio	Reconhecimento Patrimonial	Referência Bibliográfica
Torre de Rolândia	Paraná	1961	1962	Operacional	Pirâmide Quadrangular Invertida/ 200m ³	Fuste central com 2 pilares travados por viga	Sem reconhecimento formal	Revista D.A.E., São Paulo, n.51, dez 1963
								Revista D.A.E., São Paulo, n.70, dez 1968
								Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 02222, Curitiba, 1962.
Torre de São José dos Pinhais	Paraná	1964	1966	Desativada	Pirâmide invertida em geometria hiperbólica / 100m ³ de capacidade	Fuste central com 3 colunas travadas por viga	Tombada a nível Municipal	Revista D.A.E., São Paulo, n.70, dez 1968
								CHAGAS, Anderson Luiz. Gerhard Leo Linzmeier. 1998. Monografia (Especialização em História da Arte - Artes Plásticas) - Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 1998.
								ANDRADE, Tiago de Oliveira. Torres de água: incursão em sua arquitetura. 2019. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
								Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 03433, Curitiba, 1965.
								Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 03049, Curitiba, 1964.
Torre de Apucarana	Paraná	-	1967*	Desativada (funcionamento de 1967 até 2011)	Troncônico em forma de disco / 200m ³ de capacidade	6 pilares travados em concreto armado.	Sem reconhecimento formal	Revista D.A.E., São Paulo, n.70, set 1968
								CHAGAS, Anderson Luiz. Gerhard Leo Linzmeier. 1998. Monografia (Especialização em História da Arte - Artes Plásticas) - Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 1998.
								ANDRADE, Tiago de Oliveira. Torres de água: incursão em sua arquitetura. 2019. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
Torre de Arapongas	Paraná	-	1967	Operacional	Troncônico em forma de disco radialmente plicado	Fuste central tronco de cone	Sem reconhecimento formal	Revista D.A.E., São Paulo, n.70, dez 1968
								CHAGAS, Anderson Luiz. Gerhard Leo Linzmeier. 1998. Monografia (Especialização em História da Arte - Artes Plásticas) - Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 1998.
Torre de São Mateus do Sul	Paraná	1966	1968	Operacional	Forma singular / 160m ³ de capacidade	4 pilares escultóricos travados	Sem reconhecimento formal	CHAGAS, Anderson Luiz. Gerhard Leo Linzmeier. 1998. Monografia (Especialização em História da Arte - Artes Plásticas) - Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 1998.
Torre de Maringá	Paraná	1965	1969	Operacional	Casca cônica com diafragmas radiais / 150m ³ de capacidade	Fuste central com pilares travados por vigas	Tombada a nível municipal	Revista D.A.E., São Paulo, n.70, dez 1968
								CHAGAS, Anderson Luiz. Gerhard Leo Linzmeier. 1998. Monografia (Especialização em História da Arte - Artes Plásticas) - Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 1998.
								ANDRADE, Tiago de Oliveira. Torres de água: incursão em sua arquitetura. 2019. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
João Pessoa	Paraíba	1967	1969	Operacional	Troncônico / 3 torres com 600m ³ de capacidade	Fuste central cilíndrico	Sem reconhecimento formal	Revista D.A.E., São Paulo, n.91, set 1973
								VARASSIN, Raul. Arquitetura e Engenharia. Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados (PR), edição 03700, Curitiba, 1967.
Torre de Cambé	Paraná	-	1971	Operacional	Esférico / 100m ³ de capacidade	8 pilares independentes	Sem reconhecimento formal	CHAGAS, Anderson Luiz. Gerhard Leo Linzmeier. 1998. Monografia (Especialização em História da Arte - Artes Plásticas) - Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 1998.
Torre de Paranavai	Paraná	-	1971	Operacional	Troncônica / Duas torres com 400m ³ e 200m ³ de capacidade	Fuste central cilíndrico	Sem reconhecimento formal	CHAGAS, Anderson Luiz. Gerhard Leo Linzmeier. 1998. Monografia (Especialização em História da Arte - Artes Plásticas) - Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 1998.
								ANDRADE, Tiago de Oliveira. Torres de água: incursão em sua arquitetura. 2019. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
								DIÁRIO DO PARANÁ. Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 04851, Curitiba, 1971.
Torre de Andirá	Paraná	-	1972	Operacional	Troncônico em forma de disco	Fuste central com 4 pilares travados por viga	Sem reconhecimento formal	DIÁRIO DO PARANÁ. Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 04645, Curitiba, 1971.
								CHAGAS, Anderson Luiz. Gerhard Leo Linzmeier. 1998. Monografia (Especialização em História da Arte - Artes Plásticas) - Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 1998.
Torre de Mandaguari	Paraná	-	1973	Operacional	Troncônico em forma de disco / 200m ³ de capacidade	8 pilares centrais travados por viga	Sem reconhecimento formal	Revista D.A.E., São Paulo, n.91, set 1973
Torre de Maringá (Praça Pio XII)	Paraná	-	1974	Operacional	Troncônico em forma de disco / 300m ³ de capacidade	Fuste central tronco de cone	Tombada a nível municipal	DIÁRIO DO PARANÁ. Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 05346, Curitiba, 1973.
								Revista D.A.E., São Paulo, n.51, dez 1963
Celiândia	Distrito Federal	1971	1974	Operacional	Cogumelo / 500m ³ de capacidade	Fuste central cilíndrico	Tombada a nível estadual e municipal	Revista D.A.E., São Paulo, n.91, set 1973
								ANDRADE, Tiago de Oliveira. Torres de água: incursão em sua arquitetura. 2019. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

* Original construída em 1965

Tabela 1 – Listagem das torres de água projetadas por Leo Linzmeier. Fonte: autor.

Figura 7 – Elevação da torre de Ceilândia. Fonte: Revista DAE.

A última torre construída no período estudado foi o reservatório de Ceilândia. Inaugurada em 1974, a torre logo se tornou símbolo da região, tendo sua silhueta estampada na bandeira da cidade, comércios locais e produtos. A obra possui estrutura composta por fuste central e pilares aparentes, assim como nas torres de Paranaíba e João Pessoa. Diferente das anteriores, a torre de Ceilândia possui reservatório cogumelo com capacidade para 500m³ de reserva. A torre recebeu proteção patrimonial a pedido de grupos culturais locais que em 2011 se reuniram no Fórum de Cultura da Ceilândia e emitiram um documento com o pedido de tombamento do bem (GOMES; PEREIRA, 2018). O pedido veio em um cenário de crescimento do centro da cidade e o temor de que a especulação imobiliária pudesse atingir o principal símbolo do município. Após o requerimento foi iniciada a etapa de pesquisas históricas e o bem foi tombado em 18 de novembro de 2013 pelo Decreto estadual nº 34.845/2013. Diferente da torre de São José dos Pinhais, que atualmente funciona apenas como um monumento histórico, a torre de Ceilândia ainda participa da cadeia de abastecimento da cidade (GOMES; PEREIRA, 2018).

Expressão formal na obra de Linzmeyer

O estudo das infraestruturas técnicas apresenta um campo de interesse para a análise do papel expressivo que a forma pode obter a partir de um programa estritamente funcional, “tornando-se um tema adequado para a pesquisa sobre o “conflito” entre o útil e o belo, entre a forma e a função.” (OLIVEIRA ANDRADE, 2019, p.52). O pesquisador Tiago de Oliveira Andrade na dissertação *A arquitetura das torres de água* (2019), aponta que entre o final do século XIX e início do século XX os arquitetos buscaram mimetizar as torres de água de acordo com os estilos arquitetônicos vigentes no período

Figura 8 – Desenho esquemático do complexo da CODEMAR- Maringá. Em primeiro plano a Estação de Tratamento de água e o reservatório elevado. Ao fundo a casa de máquinas. Fonte: CHAGAS,1998.

por meio de uma pele formal que disfarçava a função do edifício pelo lado de fora. Para o autor, no decorrer do Século XX as torres de água passaram a ter uma tipologia própria, com características formais mais alinhadas a sua funcionalidade e economia.

A obra de Linzmeyer se insere na exploração plástica ocorrida a partir das vantagens do emprego do concreto armado nas torres de água no início do Século XX. Essa exploração garantiu o desenvolvimento dos reservatórios tipo troncônico, que se mostrou ideal tanto do ponto de vista hidráulico quanto estático, além de ter criado uma tipologia original própria para as torres de água. O emprego da nova tipologia possibilitou economia de materiais, manteve a facilidade na execução e gerou marcos escultóricos que enriquecem a paisagem urbana (CHAGAS,1998).

Nas obras catalogadas por esse trabalho foi possível notar a prevalência de algumas características formais na obra de Linzmeyer, como a utilização de fuste central como estrutura de apoio, o jogo de integração formal entre as estruturas de suporte e os reservatórios, o trato escultórico conferido ao conjunto e a já citada preferência por reservatórios do tipo troncônico.

Os reservatórios tipo troncônico de Linzmeyer obtiveram diferentes conformações formais. Nas torres de Rolândia (1962) e São José dos Pinhais (1966), Linzmeyer utiliza reservatórios piramidais. Em Apucarana (1967), Arapongas (1965), Andirá (1972), Mandaguari (1973) e no reservatório da Praça Pio XII (1974), Linzmeyer se utiliza de reservatórios em “forma de disco”, a mais recorrente no recorte estudado. Linzmeyer desenvolveu também reservatórios em forma de “cálice”, mais convencionais, presentes nas torres de João Pessoa (1969) e Paranavaí (1971). Esses reservatórios, com exceção da torre de Apucarana, são apoiadas por fuste central, compostos geralmente por um conjunto de pilares travados por cintas de concreto.

Uma variação desse traço pode ser visto nas torres de Arapongas (1967), João Pessoa (1969), Paranavaí (1971) e Ceilândia (1974), onde os fustes são compostos por um único cilindro ou tronco de cone ocós.

Outra característica presente no decorrer da obra do arquiteto é o trato escultórico conferido aos reservatórios e estruturas de apoio. Esse trato se dá por vezes pelo papel monumental no qual algumas das torres foram concebidas, principalmente a partir de sua implantação em regiões centrais. É o caso das torres de São José dos Pinhais (1966) e de Arapongas (1965). Na primeira o caráter escultórico é garantido pela geometria hiperbólica conferida ao reservatório, já na segunda pela estrutura plissada em concreto armado do reservatório e da estrutura de apoio. No reservatório de Maringá também há a utilização da geometria hiperbólica na casca octogonal da torre, nas coberturas da Casa de Máquinas e da Estação de Tratamento de Água, ambas projetadas por Linzmeier. O reservatório de São Mateus do Sul (1968) apresenta reservatório singular em “forma de cuia”, completada por uma estrutura de sustentação escultórica, assim como os 8 pilares que sustentam o reservatório esférico da torre de Cambé (1971).

O jogo formal entre a estrutura de suporte e o reservatório também é aspecto importante da obra do arquiteto. Nas torres de Rolândia e São José dos Pinhais, a integração dos dois elementos é garantida pela forma piramidal dada aos reservatórios. Na torre de Arapongas, os elementos são ligados pelo trato plissado já mencionado. Linzmeier vale-se também de pilares aparentes, que unem visualmente os reservatórios de João Pessoa, Paranavaí e Ceilândia. Em outras obras o arquiteto trabalha com o jogo de contraste entre estrutura e reservatório, visível principalmente em seus reservatórios com forma de disco (Apucarana, Andirá e Mandaguari) e nos reservatórios escultóricos de Cambé e São Mateus do Sul.

Conclusão

O impacto da obra de Linzmeier pode ser observado no reconhecimento das suas torres de água como marcos urbanos e turísticos nas cidades nos quais estão implantadas, assim como no processo de reconhecimento formal que sua obra vem recebendo. Essa produção não se restringe ao desenho dos reservatórios elevados, mas abarca projeto de outras infraestruturas da cadeia de abastecimento, como estações elevatórias, casa de máquinas e estações de tratamento.

Quanto às torres de água, mesmo com papel de destaque das estruturas na paisagem urbana, há atualmente o perigo de seus desmontes

devido ao processo de obsolescência que atinge os reservatórios elevados de maneira geral. Os avanços da tecnologia hidráulica resultaram em uma maior utilização de sistemas de pressurização da água, alternativa que tem se mostrado mais econômica que a construção das torres (OLIVEIRA ANDRADE; SPADONI, 2024).

Para os arquitetos Tiago de Oliveira Andrade e Francisco Spadoni, que publicaram um manifesto pela preservação dos reservatórios elevados, “é provável que o número de torres de água desativadas aumente nos próximos anos como resultado das fusões das redes de abastecimento nas grandes metrópoles” (OLIVEIRA ANDRADE; SPADONI, 2024). Devido a ausência de reconhecimento e proteção patrimonial, há em curso atualmente sucessivas demolições de obras que outrora foram marcos urbanos das regiões onde estão inseridas. No contexto paranaense, torres construídas pela Sanepar no decorrer do Século XX vem passando por diferentes estágios de degradação. É o caso da torre do Bacacheri em Curitiba, demolida em 2014 para dar lugar a uma estação elevatória para interligação de outros reservatórios. Em Araucária, município da região metropolitana de Curitiba, o reservatório elevado foi demolido em 2024 devido à instabilidade de sua estrutura, fruto da deterioração e falta de manutenção. Esses são apenas alguns eventos regionais de um fenômeno que ocorre a nível mundial que aponta a necessidade de produções científicas, levantamentos e a inventariação das torres de água, subsídios para um reconhecimento patrimonial mais profundo (OLIVEIRA ANDRADE; SPADONI, 2024).

Referências

- ANDRADE, T.; SPADONI, F. Torres de água no Brasil: manifesto pela sua preservação. *Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo*, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 272–289, 2024. DOI: 10.5935/cadernospos.v24n1p272-289. Disponível em: <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgau/article/view/15908>. Acesso em: 7 abr. 2025.
- ANDRADE, Tiago de Oliveira. *Torres de água: incursão em sua arquitetura*. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-27112019-163656/>. Acesso em: 07 abr. 2025.

- BERNARDO, Maurenn.** Símbolo da cidade: a caixa d'água da Sanepar no centro está sendo demolida. *O Popular do Paraná*, Araucária. Disponível em: <https://opopularpr.com.br/simbolo-da-cidade-a-caixa-dagua-da-sanepar-no-centro-esta-sendo-demolida/>. Acesso em: 07 abr. 2025.
- CHAGAS, Anderson Luiz.** *Gerhard Leo Linzmeyer*. 1998. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em História da Arte) – Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 1998.
- DIÁRIO DO PARANÁ.** Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 02222, Curitiba, 1962.
- DIÁRIO DO PARANÁ.** Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 03049, Curitiba, 1964.
- DIÁRIO DO PARANÁ.** Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 03433, Curitiba, 1965.
- DIÁRIO DO PARANÁ.** Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 04845, Curitiba, 1971.
- DIÁRIO DO PARANÁ.** Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 04851, Curitiba, 1971.
- DIÁRIO DO PARANÁ.** Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 05106, Curitiba, 1972.
- DIÁRIO DO PARANÁ.** Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados. Edição 05546, Curitiba, 1973.
- DISTRITO FEDERAL.** Decreto nº 34.845, de 18 de novembro de 2013. Dispõe sobre o tombamento do Reservatório Elevado de Ceilândia, conhecido como Caixa D'Água da Ceilândia, e dá outras providências. Disponível em: https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/75458/Decreto_34845_18_11_2013.html. Acesso em: 07 abr. 2025.
- GOMES, Ana Lúcia de Abreu; PEREIRA, Vinicius Carvalho.** Caixa d'água da Ceilândia e de Taguatinga: tombamento e destruição do Patrimônio. *Museologia e Patrimônio*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 119–133, 2018. Disponível em: <https://revistas.unirio.br/museologiaepatrimonio/article/view/8026>. Acesso em: 07 abr. 2025.
- MARINGÁ.** Decreto nº 2333, de 5 de dezembro de 2022. *Diário Oficial do Município de Maringá*, n. 3995, 5 dez. 2022. Disponível em: <https://www3.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/d12013b3e787.pdf>. Acesso em: 07 abr. 2025.
- NETTO, José Martiniano de Azevedo.** Arquitetura das Torres d'Água. *Revista D.A.E.: Revista do Departamento de Águas e Esgotos*, São Paulo, v. 21, n. 38. 1960.
- NETTO, José Martiniano de Azevedo.** Arquitetura das Torres de Água - II. *Revista D.A.E.: Revista do Departamento de Águas e Esgotos*, São Paulo, v. 24, n. 51. 1963.
- NETTO, José Martiniano de Azevedo.** Arquitetura das Torres de Água - III. *Revista D.A.E.: Revista do Departamento de Águas e Esgotos*, São Paulo, v. 28, n. 70. 1968.

NETTO, José Martiniano de Azevedo. Arquitetura das Torres d'Água - IV. *Revista D.A.E.: Revista do Departamento de Águas e Esgotos*, São Paulo, v. 33, n. 91.. 1973.

NETTO, José Martiniano de Azevedo. Cronologia do Abastecimento de Água (até 1970). *Revista D.A.E.: Revista do Departamento de Águas e Esgotos*, São Paulo, v. 44, n. 137, p. 106–111, jun. 1984.

REDAÇÃO. Fatos na história: o dia em que caixa d'água caiu em Apucarana. *TNOnline*, 24 jan. 2024. Disponível em: <https://tnonline.uol.com.br/apucarana-80-anos/fatos-na-historia-o-dia-em-que-caixa-dagua-caiu-em-apucarana-830206>. Acesso em: 07 abr. 2025.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Resolução nº 04/18, de 16 de julho de 2018. Dispõe sobre o tombamento da Caixa d'Água como Patrimônio Histórico do Município.

SCHUSTER, Zair Lorival Luiz. *Sanepar ano 30: resgate da memória do saneamento básico do Paraná*. Curitiba: Sanepar, 1994.

VARASSIN, Raul. Arquitetura e Engenharia. *Diário do Paraná: Órgão dos Diários Associados (PR)*, edição 03700, Curitiba, 1967.

Torre de Ceilândia (1974)

- Inaugurada em 1974, a torre de Ceilândia possui capacidade de reservação de 500m³ de água. É composta por um fuste central cilíndrico que estrutura o reservatório em forma de cogumelo.
- A caixa d'água é símbolo de vários estabelecimentos comerciais e grupos culturais, está estampada em diversos livros e discos, está presente no hino de Ceilândia e no escudo do Ceilândia Esporte Clube.

Fonte: Arquivo DF

Fonte: Arquivo DF

do.co.mo
SEMINÁRIO DOCOMOMO SUL
INFRAESTRUTURA | SUPERESTRUTURA, CONE SUL GLOBAL

Apresentação “Infraestrutura e Expressão: As torres de água de Leo Linzmeyer pelo Brasil nas décadas de 60 e 70”. BRIAN PIMENTEL RAMÔA DE ALMEIDA (UFRGS). Segunda, 24 de Março. 14:30h às 16:00h - Sessão 03.1 ÁGUA & ESGOTO. Fonte: Acervo DOCOMOMO Sul Núcleo RS.